

TURIZM MENEJMENTI VA MARKETINGINI YAXSHILASH

D.P. FARMONOV¹ B.Z. ZOKIROVA²

¹(QarMII) Magistr
dilshod.farmonov@gmail.com
+998-97-222-31-84

¹(QarMII) Magistr
bahora8386@gmail.com
+998-91-473-73-72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6568824>

Annotatsiya: Bozor munosabatlarini jadal rivojlanishi, iqtisodiyot tarmoqlariga kirib borishi, undagi band aholi hamda aholining barcha qatlamlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bozor munosabatlari aholini yangicha fikrlashga, yangi iqtisodiy tarmoqlarni shakllantirish uni yalpi ichki mahsulot tarkibida ulushini oshirishni talab etadi. Bir iqtisodiy tizimdan yangi iqtisodiy tizimga o'tish aholining turmush darajasiga ta'sir qiladi. Chunki, mamlakat iqtisodiyotida olib borilayotgan muhim ijtimoiy siyosatlardan biri aholi bandligini ta'minlash va turmush darajasini yaxshilash sanaladi. Maqolada ichki va xalqaro turizm bozorini shakllantirish aholi bandligi va daromadlarini oshirishning muhim jihatlari tahlil qilingan.

Аннотация: Быстрое развитие рыночных отношений, их проникновение в экономику и их влияние на многолюдное население и все слои населения. Рыночные отношения требуют от населения нового мышления, а формирование новых секторов экономики требует увеличения его доли в ВВП. Переход от одной экономической системы к новой экономической системе влияет на уровень жизни населения. Это связано с тем, что одной из важнейших социальных политик, проводимых в экономике страны, является обеспечение занятости и повышение уровня жизни. В статье анализируются важные аспекты формирования рынка внутреннего и международного туризма, роста занятости и доходов.

Annotation: The rapid development of market relations, their penetration into the economy, and their impact on the occupied population and all segments of the population. Market relations require new thinking from the population, and the formation of new sectors of the economy requires an increase in its share in GDP. The transition from one economic system to a new economic system affects the standard of living of the population. This is because one of the most important social policies pursued in the country's economy is to ensure employment and improve living standards. The article analyzes important

aspects of the formation of the domestic and international tourism market, the growth of employment, and income.

Kalit so'zlar: turizm bozorlari, turizm xizmatlari, turizm marketing, tiristik korxonalar, turizm menejmenti.

Ключевые слова: туристические рынки, туристические услуги, туристический маркетинг, туристические предприятия, туристический менеджмент.

Key words: tourism markets, tourism services, tourism marketing, tourism enterprises, tourism management.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va aholining turmush darajasi jadal sur'atlarda o'zgarib bormoqda. Turizmda xizmat ko'rsatish sohasiga alohida e'tibor bozor munosabatlari rivojlanishining muhim sektori bo'lib qolmoqda. Turizm xizmatlarini rivojlantirish aholi daromadlarini yana yaxshilashga va turmush darajasini o'sishiga xizmat qiladi.

Bizga ma'lumki, turizm bozorida xizmat ko'rsatish geografik nuqtai-nazardan ikki qismga ichki va xalqaro turizmga ajratiladi. Shuningdek, bugungi kunda ziyorat turizmi, tibbiyot turizmi va ekoturizmlar ham rivojlanib bormoqda. Xususan, mamlakatimizda oxirgi o'n yillikda xalqaro turizm tez sur'atlarda rivojlandi. Mamlakatda turizm tizimi taraqqiyotining jadal rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib turgan omillardan biri turistik xizmatlar bozori, ya'ni milliy turizm bozorining talab darajasida emasligi bo'lib, bu o'z navbatida turizm sanoatini katta turistik manbalarga ega bo'lgan hududlarda rivojlantirish imkoniyatini chegaralaydi. Ayniqsa, turizm xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishidagi hozirgi holat, sohaning kelajagini belgilovchi ko'rsatkichlar tahlili turizm industriyasi faoliyatini shakllantirishning iqtisodiy, tashkiliy omillarini o'rganish, turizm xizmati sifatini ko'tarish, milliy turistik korxonalar, firmalarning raqobatbardoshligini ta'minlash hamda milliy turizm mahsulotiga xorij talabini o'stirishga asos yaratadigan mukammal ilmiy tadqiqotlarga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa turizm sohasi bozorini tashkil etish va rivojlantirish yo'llarini izlab topishni taqozo etadi. Shu boisdan ham, turizm sohasida xizmat ko'rsatish bozori o'ziga xos o'rin tutadi. Chunki, turizm bugungi kunda global tarmoqning eng yaxshi rivojlanayotgan sohalaridan biri sifatida xalqaro miqyosda shaxslararo, madaniy, ijtimoiy va siyosiy munosabatlar rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi.

Darhaqiqat, mamlakatimizning turizm sohasida yetarli darajada va har qanday xorijiy mamlakatlardan qolishmaydigan imkoniyatlarga egaligi bu borada ko'plab muvaffaqiyatlarga erishishni ta'minlovchi asosiy manba bo'lib

hisoblanadi. Kata imkoniyatlar mavjud bo'lsada ulardan yetarlicha foydalanilmasligini Prezidentimiz ko'rsatib o'tdi, "Respublikamiz hududlarida 206 ta termal va mineral suvli buloqlarning 18 tasidan foydalanilmoqda, xolos. Misol uchun, Qamchiq dovonida joylashgan Arashan ko'llari suvining harorati qishin-yozin 36 gradus issiqlikda bo'lib, xorijiy kurortlardan qolishmaydi. Yoki, Chimboy, Qorao'zak va Taxtako'pirda yer ostidan 40-70 gradus issiqlikda chiqadigan termal buloqlar atrofida sanatoriya-kurortlar tashkil qilish mumkin. Sayyohlarni jalb qilishda yurtimizdagi 122 ta muzey salohiyatidan ham foydalanilmayapti. Ularda 2 million 500 mingdan ortiq ashyolar bo'lib, shundan 112 mingtasi jahon tarixi va madaniyati uchun ham noyob hisoblanadi."¹

Ana shularni hisobga olib, mamlakatimizda zamon talablariga javob beruvchi milliy va xalqaro turistik bozorlarni hamda turizm marketingini rivojlantirish borasida bir qancha ishlarni amalga oshirish zarur. Turizm marketingi va xizmatlari dunyo mamlakatlari o'rtasida notekis rivojlanib, bu ularning geografik joylashuvi, madaniy meroslari, tarixiy qadamjolari hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. O'zbekistonning turistik salohiyati muqaddas qadamjolari, go'zal tabiati va tarixiy obidalari bilan diqqatga sazovor. Dunyoda pandemiya paytida o'rnatilgan cheklovlar birin-ketin kamayayotgani tufayli turizm industriyasi tiklana boshlayapti. Joriy yil birinchi chorakda yurtimizga xorijdan 610 ming nafar yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 baravardan ziyod turistlar kelgan². Biroq, aholi ehtiyojlarini shakllanishi, xalqaro iqtisodiy integratsiyaning yuzaga kelishi, xizmat ko'rsatish sohasini shakllantirish va rivojlantirishni taqozo etadi. Turizm sohasida marketingni yanada samarali turistik-ekskursion xizmatlarni ishlab chiqish va turistik mahsulot sifatini oshirish asosida hamda jahon turistik bozorida kechayotgan jarayonlarni hisobga olgan holda daromad olish maqsadida ularni sotish bo'yicha turistik korxonalar faoliyatini tashkil etish va boshqarish bugungi kun davr talabi bo'lib turibdi. Ushbu vazifalarni jadallik bilan amalga oshirish zarurati bugungi kunda faoliyat yuritayotgan turistik firmalarda zamonaviy va sifatli marketing xizmatlarni ishlab chiqish va xizmatlarga maqbul narxlarni belgilash yo'llarini bildiradi. Bunda turistik firma mavjud va ehtimolli mijozlar bilan uzluksiz kommunikatsion aloqaga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, turistik firmalar faoliyati jarayonida maqbul narx siyosatini ishlab chiqish va turistik firma faoliyatining o'ziga xosliklariga muvofiq "narxni yaratish" strategiyasini qo'llashi lozim. Shuning uchun ham, turistik korxonalarda

¹ <https://xs.uz/uz/post/turizmni-rivozhlantirish-imkoniyatlari-korsatib-otildi>

² <https://xs.uz/uz/post/turizmni-rivozhlantirish-imkoniyatlari-korsatib-otildi>

malakali xodimlarga ega bo'lgan marketing xizmatlarini tashkil qilish kerak va ular korxonada faoliyatini yaxshilash strategiyasi bilan shug'ullanib, menejment va marketing tadqiqotlari o'tkazish orqali turistik korxonada qiyofasini shakllantirish bilan band bo'lishlari lozim.

Xalqaro turizm xizmatlarining eng rivojlangan joyi G'arbiy Yevropa mamlakatlari hisoblanib, bu mintaqaning hissasiga xalqaro turizm bozorining 75 foizdan ortig'i va 60 foizga yaqin valyuta tushumlari to'g'ri keladi. Bu taxminan 20 foizga yaqini Amerika, 10 foizdan kamrog'i Osiyo, Afrika va Avstraliyaga to'g'ri keladi. Turizm bozorlarini rivojlanishining asosiy sabablaridan biri shundaki, ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda G'arbiy Yevropa mamlakatlarida xalqaro turizmni yo'lga qo'yish orqali iqtisodiyotni tiklash asosiy yo'nalish hisoblangan. Buni o'z vaqtida tushungan biznesmenlar, tadbirkorlar kam pul sarflab, ko'proq foyda olishni aynan shu xalqaro turizm sohasida ko'rganlar. Shu sababli ham, bugungi kunda G'arbiy Yevropa mamlakatlarida xalqaro turizm sohasidan olinadigan daromad ularning jami daromadlarida salmoqli o'rinni egallaydi.

Turizm menejmenti va marketingini rivojlanishi turistik bozorning faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Turizm korxonalarini tomonidan taklif etiladigan turli yo'nalishlardagi ta'riflari turistik bozorning mohiyatini aks ettiradi. Avvalo, turistik bozor turistik mahsulot oldi-sotdi bitimlari yuz beradigan joy sanaladi. Biroq, bunday savdo faqat bir yerning o'zida kechmaydi.

Xalqaro va ichki turistlarning ko'rishi mumkin bo'lgan obyektlar soni bo'yicha Xiva shahri birinchi o'rinda turadi. Unda 310 ta obyekt, ikkinchi o'rinda Buxoro shahri bo'lib, unda 221 ta obyekt, Toshkent shaharida 144 ta va Samarqandda 118 ta obyekt mavjud. Mazkur ishlarni yaxshilash maqsadida hozirgi kunda turistik faoliyat bilan shug'ullanadigan juda ko'p xususiy firmalar tashkil qilindi. Ularning ko'pi o'z ishini muvofiqlashtirish va bir-biri bilan hamkorlik qilish maqsadida kasbiy uyushmalarga birlashdi. Bu tashkilotlar o'z a'zolariga erkin faoliyat bilan shug'ullanishi uchun tegishli shart-sharoitni yaratib beradilar.

Shu sababli ham, milliy va xalqaro turizm bozorlarida xizmat ko'rsatish sohasining asosiy tarmoqlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aholi turmush darajasini yaxshilash va ularni bandligini ta'minlashda turistik xizmat ko'rsatish sohasi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham, turizm hozir va kelajakda mamlakat xazinasini uchun zarur valyuta tushumini ko'paytiradi, aholini ish bilan ta'minlaydi va shu asosda uning turmush darajasini oshirish uchun xizmat qiladi.

O'zbekistonda iqtisodiy, siyosiy barqarorlikni mavjud bo'lishi, bu sohani jadal sur'atlar bilan rivojlanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Hatto, jahon hamjamiyati tomonidan umume'tirof etilgan masalalardan biri turizm xizmat ko'rsatish sohasi yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanmoqda, shuningdek turizm bozorining barqaror rivojlanib borayotganligini ta'kidlamoqda. Turizm marketingi turistik xizmat yoki mahsulot orqali turizm bozorini shakllantiradi.

Xulosa, turizm menejmenti va marketingida turistik mahsulot sifatida turizmda ishlab chiqarilgan xizmatlar turli xil xizmatlarning yig'indisidan tashkil topadi. Bu bilan turizm sohasining barqaror taraqqiyotida milliy va xalqaro turizm bozorlarining tutgan o'rni belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://xs.uz/uz/post/turizmni-rivozhlantirish-imkoniyatlari-korsatib-otildi>
2. Kamilova F.K., Ro'ziyev S.S. Turizm marketingi. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2007. – 12 b.
3. “Mintaqalarda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish asosida mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. – Urganch: UrDU Noshirlik bo'limi, 2013. - 152 b.
4. Usmonov M.R., Hayitboyev R. Milliy turizmning maxsus turlarini ishlab chiqish. O'quv-uslubiy majmua. – Samarqand: SamISI, 2011. - 74 b.

